

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, P. 789-801
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-Issn: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14217118)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14217118>

Pengaruh Gelar Pendidikan Terakhir Terhadap Umur dan Gaji Menggunakan Analisis MANOVA

Carissa Adibah Diya Ulhaq¹, Oktavia Ayu Wardhani², Ir. Sri Pingit Wulandari³

1,2,3Departemen Statistika Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

*Email korespondensi: 2043221125@student.its.ac.id

Abstrak

Gelar pendidikan sering kali dianggap sebagai indikator kualitas sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi besaran gaji yang diterima. Selain itu, lamanya waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga dapat mempengaruhi usia seseorang saat memasuki dunia kerja atau mencapai puncak karir. Untuk melihat pengaruh gelar pendidikan terhadap kedua variabel tersebut secara bersamaan, digunakan metode Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), yang memungkinkan analisis perbedaan lebih dari satu variabel dependen secara simultan. Sebelum melakukan analisis MANOVA, beberapa uji asumsi dilakukan termasuk uji normalitas untuk memastikan distribusi normal multivariat, uji independensi untuk dan uji homogenitas varians untuk memeriksa keseragaman varians antar kelompok. Setelah asumsi terpenuhi, analisis MANOVA dilakukan untuk menguji pengaruh gelar pendidikan terhadap gaji dan umur. Jika terdapat hasil yang signifikan, uji perbandingan berganda (LSD) akan digunakan untuk mengidentifikasi perlakuan mana yang memberikan pengaruh signifikan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa data gelar pendidikan, gaji dan umur memenuhi asumsi normalitas multivariat dan data gaji dan umur dependen serta memenuhi homogenitas varians-kovarians. Pengujian MANOVA diperoleh bahwa keputusan tolak H_0 yang kemudian dilanjutkan pada uji perbandingan berganda dan diperoleh bahwa pada umur dan gaji terdapat perbedaan pengaruh antara masing-masing kategori pada gelar pendidikan terakhir. Evaluasi hasil pengelompokan menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara gelar pendidikan dengan umur dan gaji, di mana semakin tinggi gelar pendidikan seseorang, semakin tinggi rata-rata umur dan gaji yang diterima.

Kata Kunci: *Gaji, Gelar Pendidikan, LSD, MANOVA, Umur*

Abstract

Educational degrees are often considered as an indicator of the quality of human resources that can affect the amount of salary received. In addition, the length of time spent completing a higher level of education can also affect the age at which a person enters the workforce or reaches the peak of their career. To see the effect of education degree on both variables simultaneously, the Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) method is used, which allows the analysis of differences in more than one dependent variable simultaneously. Before conducting the MANOVA analysis, several assumption tests were conducted including the normality test to ensure multivariate normal distribution, independence test for and homogeneity of variance test to check the uniformity of variance between groups. Once the assumptions were met, MANOVA analysis was conducted to test the effect of education degree on salary and age. If there are significant results, a multiple comparison test (LSD) will be used to identify which treatment has a significant effect. Based on the tests that have been carried out, the results show that the education degree, salary and age data meet the assumptions of multivariate normality and the salary and age data are dependent and meet the homogeneity of variance-covariance. MANOVA testing obtained that the decision to reject H_0 which is then continued in the multiple comparison test and obtained that at age and salary there is a difference in influence between each treatment.

Keywords: *Salary, Education Degree, LSD, MANOVA, Age.*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 19 November 2024

Accepted date: 25 November 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor krusial dalam membentuk kualitas hidup seseorang. Pendidikan berguna untuk membentuk pribadi seseorang menjadi lebih baik yang sehat secara jasmani maupun rohani, berilmu dan bermoral. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan individu untuk menyerap lebih banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman, ilmu teori dan praktik-praktik lebih

banyak di kuasai dan kecerdasan atau intelegensi akan lebih berkembang dengan lebih baik, tidak hanya mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan seseorang, tetapi juga gelar pendidikan sering diasosiasikan dengan peningkatan prospek karir dan gaji yang lebih tinggi, gelar pendidikan diduga mempengaruhi tingkat pendapatan, mereka yang mempunyai pendidikan lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Selain itu, pendidikan yang lebih lama juga dapat mempengaruhi kapan seseorang mulai memasuki dunia kerja, karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi umur ketika memulai karir dan pada akhirnya mempengaruhi total pendapatan selama masa kerja seseorang (Hariyati, 2017). Oleh karena itu, dilakukan penelitian menggunakan uji MANOVA untuk melihat pengaruh gelar pendidikan terhadap umur dan gaji seseorang.

MANOVA atau *Multivariate Analysis of Variance* merupakan perluasan dari ANOVA yang digunakan untuk menghitung pengujian signifikansi perbedaan rata-rata secara bersamaan antara kelompok untuk dua atau lebih variabel terikat. MANOVA adalah generalisasi dari ANOVA untuk situasi dimana terdapat beberapa variabel terikat. Penggunaan MANOVA memiliki keunggulan yaitu mampu menganalisis semua variabel terikat secara simultan, sehingga dapat memperkecil kesalahan tipe I (α) dalam pengambilan keputusan uji statistik (Sutrisno & Wulandari, 2018).

Penelitian ini menggunakan variabel gelar pendidikan mulai dari *Bachelor's*, *Master's*, dan *PhD* dengan dilengkapi data gaji dan umur. Data yang diperoleh kemudian dilihat karakteristik datanya terlebih dahulu kemudian dilakukan pengujian asumsi awal yaitu pengujian distribusi normal multivariat dan dilakukan pengujian independensi serta homogenitas varians sehingga kemudian dapat dilakukan analisis MANOVA. Setelah dianalisis menggunakan MANOVA kemudian dilanjutkan dengan uji perbandingan berganda menggunakan LSD apabila hiptesis nol ditolak. Setelah LSD maka dilakukan evaluasi hasil pengelompokkan untuk melihat rata-rata tertinggi untuk masing masing kategori pada variabel independen di setiap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan karakteristik data, pengujian asumsi, pengujian MANOVA, dan mengevaluasi hasil pengelompokkan dari data gelar pendidikan, umur, dan gaji. Terakhir, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dengan manfaat yang didapatkan bagi peneliti adalah mengaplikasikan tahapan uji MANOVA untuk menganalisis data gelar pendidikan terhadap umur dan gaji dan bagi pembaca dapat mengetahui pengaplikasian uji MANOVA untuk melihat pengaruh dari gelar pendidikan terakhir terhadap umur dan gaji seseorang.

URAIAN PENELITIAN

Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan suatu metode bagaimana cara mengumpulkan angka-angka, menggambarannya, mengolah dan menganalisis angka-angka tersebut serta menginterpretasikannya dengan memberi penafsiran-penafsiran atau dengan perkataan lain, merupakan suatu metode tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan angka-angka dalam bentuk catatan dan untuk selanjutnya bagaimana cara menyajikan angka-angka tersebut dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan (Silvia, 2021). Dalam statistika deskriptif, cara penyajian data dapat berupa bentuk tabel ataupun diagram. Secara umum, informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif adalah ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data.

Mean

Rata-rata aritmetik atau mean dari suatu kumpulan data-data observasi dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai-nilai data observasi dibagi oleh total banyaknya observasi atau dengan notasi matematika dapat dituliskan (Arhami & Nasir, 2020).

Rumus mean data tunggal adalah sebagai berikut.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (2.1)$$

Rumus mean data kelompok adalah sebagai berikut.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i \cdot x_i}{n} \quad (2.2)$$

Keterangan:

\bar{X} = mean atau rata-rata
 x_i = nilai ke i
 f_i = frekuensi kelas ke i
 n = banyak data

Median

Median adalah salah satu ukuran penelusuran data, yaitu, jika segugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil, nilai pengamatan yang tepat di tengah – tengah bila jumlah datanya ganjil, atau rata – rata kedua pengamatan yang ditengah bila banyaknya pengamatan genap (Ronald E. Wapole, 2012).

Rumus median untuk data tunggal dengan n bilangan ganjil.

$$Me = \frac{1}{2} X_{n+1} \quad (2.3)$$

Rumus median untuk data tunggal dengan n bilangan genap.

$$Me = \frac{1}{2} X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1} \quad (2.4)$$

Keterangan:

Me = median
 X = nilai data
 n = jumlah data

Rumus median untuk data kelompok.

$$Me = Tb \left[\frac{\frac{n}{2} - F}{f} \right] P \quad (2.5)$$

Keterangan:

Tb = tepi bawah kelas median
 F = frekuensi kumulatif sebelum kelas median
 f = frekuensi kelas median
 n = banyak data

$$Me = X_{\frac{n+1}{2}} \quad (2)$$

$$Me = \frac{X_{\left(\frac{n}{2}\right)} + X_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2} + x \quad (3)$$

$$Me = Tb + \left(\frac{\frac{1}{2}n - f_{kk}}{f_i} \right) \quad (4)$$

Keterangan:

Me = Median / nilai tengah
 n = Banyaknya data
 Tb = Tepi bawah kelas median
 f_{kk} = Frekuensi kumulatif kurang dari kelas median
 f_i = Frekuensi kelas median
 i = Interval

1) Varians

Varians merupakan salah satu cara yang paling umum digunakan dalam statistika. Varians adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan rata-rata dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Variansi untuk sampel dilambangkan dengan S^2 , sedangkan variansi untuk populasi dilambangkan dengan σ^2 .

Rumus Data Varians.

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad (2.6)$$

Keterangan:

- S^2 = keragaman
 \bar{X} = nilai rata-rata
 x_i = nilai data ke- i
 n = banyaknya data

Boxplot

Boxplot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data (*skewness*), ukuran tendensi sentral dan ukuran penyebaran (keragaman) data pengamatan. *Boxplot* juga dapat menunjukkan ada tidaknya nilai outlier dan nilai ekstrem dari data pengamatan (Rahmadjianto, 2020).

Gambar 1 *Boxplot*

Scatterplot

Scatterplot adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat kartesius, dengan satu variabel pada masing-masing sumbu, dengan tujuan menunjukkan hubungan antara dua pengukuran variabel. Buat plot masing-masing pasangan pengamatan dengan satu pengukuran pada pasangan pada sumbu vertikal grafik dan pengukuran lainnya berpasangan pada sumbu horizontal, maka akan terbentuk diagram tebar yang akan menunjukkan penyebaran data secara akurat (Runger, 2018).

Gambar 2.2 Scatterplot

Pengujian Asumsi MANOVA

Untuk melakukan pengujian MANOVA, sebelumnya harus melakukan pengujian asumsi MANOVA yang harus dipenuhi. Pada analisis MANOVA harus memenuhi asumsi kesamaan matriks varians-kovarians untuk setiap perlakuan kelompok. Asumsi yang harus dipenuhi adalah uji distribusi normal multivariat, uji independensi, dan uji homogenitas varians.

1) Uji Distribusi Normal Multivariat

Distribusi normal multivariat merupakan distribusi kontinu yang menggambarkan probabilitas dari sekelompok variabel acak. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel dari suatu data memenuhi asumsi normal multivariat, variabel dikatakan memenuhi asumsi apabila masing – masing variabel data memenuhi sifat normalitas (Musa, 2022). Uji distribusi normal dapat diketahui hipotesis sebagai berikut.

$$T = n(\bar{x} - \mu_0)^T \Sigma^{-1} (\bar{x} - \mu_0) \quad (2.1)$$

Keterangan :

n = Jumlah Data

\bar{x} = Rata – rata variabel

μ_0 = Rata – rata keseluruhan variabel

Pengujian distribusi normal dengan menggunakan uji hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis :

H_0 : Data berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data tidak berdistribusi normal multivariat

Taraf signifikan : $\alpha = 5\%$

Daerah kritis : Tolak H_0 jika $45\% \leq T_{proporsi} \leq 55\%$

Statistik uji : Uji T proporsi

2) Uji Independensi (Bartlett)

Uji independensi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan. Uji independensi yang digunakan adalah uji *bartlett*, uji ini merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menilai apakah beberapa sampel memiliki varians yang sama (Haryono, 2024). Uji independensi menggunakan uji *bartlett* memiliki persamaan sebagai berikut.

Hipotesis :

H_0 : $R = I$ (Matriks korelasi identik dengan matriks identitas atau antar variabel independen)

H_1 : $R \neq I$ (Matriks korelasi tidak identik dengan matriks identitas atau antar variabel dependen)

Taraf signifikan : $\alpha = 5\%$

Daerah kritis : Tolak H_0 jika $X_{hit}^2 > X_{(\alpha, df)}^2$ atau $P\text{-value} < \alpha$

Statistik uji :

$$X^2 = (\ln 10)\{B - \sum(n_i - 1) \log S_i^2\} \quad (2.2)$$

Keterangan :

X^2 = Hasil statistik *Chi-Square*

n = Jumlah data
 B = Model distribusi likelihood
 S_i^2 = Varians data untuk setiap kelompok ke -i

Uji Homogenitas Varians

Uji homogenitas varians merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Homogenitas varians dapat dihitung dengan membandingkan varians antara kedua populasi yaitu dengan membagi varians terbesar dengan varians terkecil (Iskandar, 2022). Uji homogenitas varians memiliki persamaan sebagai berikut.

Hipotesis :

$H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_i = 0$ (Matriks varians kovarians homogen)

H_1 : minimal ada satu $\Sigma_i \neq 0$ (Matriks varians kovarians heterogen)

Taraf signifikan : $\alpha = 5\%$

Daerah kritis : Tolak H_0 jika $F_{hit} > F_{(\alpha;df_1;df_2)}$ atau P-value $< \alpha$

Statistik uji :

$$Box's M = -2 \ln \Lambda^* = (n - k) \ln \left| \frac{W}{n-k} \right| - \sum_{j=1}^4 (n_j - 1) \ln |S_j| \quad (2.3)$$

Keterangan :

$$\Lambda^* = \prod_{j=1}^4 \frac{|S_j|^{(n-1)/2}}{|W/(n-k)|^{(n-k)/2}}$$

k = Banyak kelompok

$|W/(n - k)|$ = Matriks varians gabungan dalam kelompok

S_j = Matriks kovarians kelompok ke - j

Analisis Multivariate Analysis of Variance

Analisis *multivariate analysis of variance* adalah teknik analisis statistik yang sering digunakan untuk melakukan perbandingan rata – rata sampel multivariat. Analisis ini digunakan apabila terdapat dua atau lebih variabel dependen sehingga dapat melakukan analisis variabel dependen secara bersamaan. Tujuan utama dari MANOVA adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam kombinasi linier dari variabel dependen antara kelompok – kelompok independen (Nur Cahyadi, 2024). Untuk melakukan analisis MANOVA harus didapatkan hasil pengujian asumsi MANOVA terlebih dahulu. Hasil pengujian dari asumsi ini akan menentukan metode yang harus digunakan yaitu sebagai berikut. Apabila semua asumsi manova sudah terpenuhi maka menggunakan uji *Wilks' Lambda*, jika uji *Box's M* terpenuhi maka menggunakan uji *Roy's*, jika Uji Bartlett terpenuhi maka menggunakan uji *Hottelling*, jika uji bartlett tidak terpenuhi maka menggunakan uji *Pillai's Trace*. Hasil pengujian asumsi ini akan menentukan metode analisis MANOVA yang akan digunakan. Analisis MANOVA satu arah memiliki persamaan sebagai berikut.

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i e_{ij} \quad (2.4)$$

$i = 1, 2, \dots, n ; j = 1, 2, \dots, g$

Hipotesis :

$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_i = 0$ (Variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen)

H_1 : minimal ada satu $\tau_i \neq 0$ (Minimal ada satu variabel dependen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen)

Taraf signifikan : $\alpha = 5\%$

Daerah kritis : Tolak H_0 jika $F_{hit} \leq F_{(1-\alpha;df_1;df_2)}$ atau P-value $< \alpha$

Statistik uji :

$$F = \frac{|W|}{|B+W|} \quad (2.5)$$

Keterangan :

$|W|$ = Matriks varians dan kovarians dalam kelompok

$|B|$ = Matriks varians antar kelompok

Uji Perbandingan Berganda (LSD)

Uji perbandingan berganda adalah proses untuk mengetahui adanya perbedaan atau persamaan antara dua variabel yang berasal dari satu populasi yang sama. Uji perbandingan yang digunakan saat ini adalah uji *fisher least significant difference* (LSD). Analisis perbandingan ini dapat mengetahui pasangan rata – rata mana yang berbeda, metode ini menggunakan perbandingan berbagai rata – rata dengan uji t untuk mengetahui perbedaan pasangan rata – rata (Sudaryono, 2021). Uji perbandingan berganda (LSD) memiliki hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis :

$H_0 : \mu_i = \mu_j$ (Perlakuan ke - i sama dengan perlakuan ke - j)

$H_1 : \mu_i \neq \mu_j$ (Perlakuan ke - i tidak sama dengan perlakuan ke - j)

Taraf signifikan : $\alpha = 5\%$

Daerah kritis : Tolak H_0 jika $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ atau *P-value* < α

Statistik uji :

$$|\bar{y}_i - \bar{y}_j| \tag{2.6}$$

Keterangan :

\bar{y}_i = Rata – rata nilai pada kelompok ke - i

\bar{y}_j = Rata – rata nilai pada kelompok ke - j

Gelar Pendidikan Terakhir

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk masyarakat dapat berkembang dengan mendapatkan pendidikan formal selama 12 tahun atau lebih. Setelah seseorang menjalankan pendidikan mereka biasanya akan mendapatkan gelar pendidikan sebagai bentuk apresiasi (Sukei, 2017)

Umur

Umur merupakan jumlah tahun yang telah dilewati oleh seseorang sejak ia dilahirkan. Dimana umur sering dianggap sebagai penentu seseorang dalam bersikap dewasa. Umur digunakan sebagai simbol waktu (Fadlun, 2020).

Gaji

Gaji adalah uang yang dibayarkan secara teratur kepada pekerja atas kompensasi dari jasa dan hasil kerja. Gaji juga dapat disebut pembayaran periodek dari bos ke karyawannya yang dimana itu sudah dilakukan persetujuan dalam perjanjian kerja (Somadinata, 2019)

METODE

Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* Kaggle.com yaitu menggunakan data gelar pendidikan terakhir, umur, dan gaji sebanyak 172 data. Data diambil pada hari Selasa, 17 September 2024 di Surabaya.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang akan digunakan dalam praktikum ini ditunjukkan pada tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1.
Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Skala	Satuan	Kategori
X	Gelar Pendidikan Terakhir	Ordinal	-	<i>Bachelor's, Master's, dan PhD</i>
Y ₁	Umur	Rasio	Tahun	
Y ₂	Gaji	Rasio	USD	

Struktur Data

Struktur data yang digunakan pada praktikum ini ditunjukkan pada Tabel 2. Di bawah ini

Tabel 2.
Struktur Data

X _{ij}	Y ₁	Y ₂
X ₁₁	Y ₁₁	Y ₂₁
...

X_{1j}	X_{1n1}	X_{2n1}
X_{21}	Y_{11}	Y_{21}
...
X_{2j}	X_{1n2}	X_{2n2}
X_{31}	Y_{11}	Y_{21}
...
X_{3j}	Y_{1n3}	Y_{2n3}

Langkah Analisis

Langkah Analisis yang dilakukan pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data variabel gelar pendidikan terakhir, umur, dan gaji pada data "Salary Prediction".
2. Mendeskripsikan karakteristik data variabel gelar pendidikan terakhir, umur, dan gaji.
3. Melakukan pengujian asumsi MANOVA pada data pengaruh gelar pendidikan terakhir terhadap umur dan gaji.
 - a. Melakukan pengujian distribusi normal multivariat menggunakan koefisien korelasi.
 - b. Melakukan pengujian dependensi menggunakan uji *Bartlett*.
 - c. Melakukan pengujian homogenitas dengan asumsi distribusi normal multivariat, uji *Bartlett*, dan uji homogenitas varians pada data variabel gelar pendidikan terakhir, umur, dan gaji.
4. Melakukan uji MANOVA secara serentak dan parsial pada data variabel gelar pendidikan terakhir, umur, dan gaji.
5. Melakukan uji perbandingan berganda LSD apabila pada hasil MANOVA terdapat perbandingan (Tolak H_0) pada data variabel gelar pendidikan terakhir, umur, dan gaji.
6. Evaluasi hasil pengelompokan.
7. Menarik kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data

Pada sub bab ini akan membahas tentang karakteristik data gelar pendidikan terakhir dari umur dan gaji.

1) Karakteristik Data Gelar Pendidikan Terakhir dan Umur

Karakteristik data gelar pendidikan terakhir dan umur dengan visualisasi data *boxplot* ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. *Boxplot* Gelar Pendidikan Terakhir dan Umur

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa pada variabel *bachelor's* diketahui bahwa *boxplot* tidak simetris karena nilai mean sebesar 34,0745 yang diketahui tidak sama dengan nilai median sebesar 32. Pada variabel *Master's* diketahui bahwa *boxplot* tidak simetris karena nilai mean sebesar 39,6379 yang diketahui tidak sama dengan nilai median sebesar 40. Pada variabel *PhD* diketahui bahwa *boxplot* tidak simetris karena nilai mean sebesar 44,2 yang diketahui tidak sama dengan nilai median sebesar 44,5.

Karakteristik Data Gelar Pendidikan Terakhir dan Gaji

Karakteristik data gelar pendidikan terakhir dan gaji dengan visualisasi data *boxplot* ditunjukkan pada Gambar 4 sebagai berikut.

Gambar 4. *Boxplot* Gelar Pendidikan Terakhir dan Gaji

Berdasarkan Gambar 4 menjelaskan bahwa pada kategori *Bachelor's* memiliki nilai rata-rata sebesar 68829,8 dengan 50% data berada di atas dan di bawah 55000, dapat dilihat *boxplot* berukuran kecil yang artinya keragaman data tersebut kecil dan tidak simetris karena garis median tidak berada di tengah serta, memiliki nilai *outlier* sebanyak 6 yaitu sebesar 135000, 140000, 160000, 160000, 180000, dan 250000. Kategori *Master's* memiliki nilai rata-rata sebesar 120000 dengan 50% data berada di atas dan di bawah 110000, dapat dilihat *boxplot* berukuran kecil yang artinya keragaman data tersebut kecil dan tidak simetris karena garis median tidak berada di tengah serta, tidak memiliki nilai *outlier*. Kategori *PhD* memiliki nilai rata-rata sebesar 158000 dengan 50% data berada di atas dan di bawah 150000, dapat dilihat *boxplot* berukuran kecil yang artinya keragaman data tersebut kecil dan tidak simetris karena garis median tidak berada di tengah serta, memiliki nilai *outlier* sebanyak 1 yaitu sebesar 250000.

Pengujian Asumsi MANOVA

Untuk melakukan pengujian MANOVA, data harus memiliki 3 asumsi yaitu pengujian distribusi normal, uji independensi (*Bartlett*), dan pengujian homogenitas varians.

1) Uji Distribusi Normal

Pengujian distribusi normalitas multivariat ini digunakan untuk mengetahui apakah data variabel berdistribusi normal atau tidak. Pada pengujian ini menguji apakah data variabel gelar pendidikan berpengaruh terhadap umur dan gaji. Pengujian distribusi normal menggunakan uji T proporsi yang didapatkan melalui analisis dan hipotesis sebagai berikut.

H_0 : Data berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data tidak berdistribusi normal multivariat

Taraf signifikan : $\alpha = 5\%$

Daerah kritis : Tolak H_0 jika $T_{proporsi} \geq 55\%$

Statistika uji :

Tabel 3.

Uji Asumsi Distribusi Normal

$T_{proporsi}$	Persentase
0,459	45,9%

Pada Tabel 3 diketahui bahwa $T_{proporsi}$ dari data umur dan gaji diketahui sebesar 45,8% dimana nilai tersebut kurang dari 55% sehingga dapat diputuskan Tolak H_0 yang artinya data umur dan gaji berdistribusi normal multivariat

2) Uji Independensi (*Bartlett*)

Pengujian independensi menggunakan uji *bartlett* dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar dua variabel atau lebih. Pengujian ini akan menganalisis mengenai pengaruh gelar Pendidikan terakhir terhadap umur dan gaji. Pengujian independensi menggunakan uji *bartlett* didapatkan melalui analisis dan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis :

$H_0 : \rho = I$ (Korelasi antara umur dan gaji merupakan independen)

$H_1 : \rho \neq I$ (Korelasi antara umur dan gaji merupakan dependen)

Taraf signifikan : $\alpha = 5\%$

Daerah kritis : Tolak H_0 jika $X^2_{hitung} > \% X^2_{(0,05;1)}$ atau $P-Value < \alpha$

Statistika uji :

Tabel 4

Uji Asumsi Pengujian Independensi

X_{hitung}^2	$X_{(0,05;1)}^2$	P-value
263,227	3,841	0,001

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai X_{hitung}^2 diketahui sebesar 263,227 dimana nilai tersebut diketahui lebih besar dari nilai $X_{(0,05;1)}^2$ sebesar 3,841 sehingga dapat diputuskan gagal tolak H_0 yang artinya data umur dan gaji merupakan dependen.

3) Uji Homogenitas Varians

Uji homogenitas varians atau uji Box's M merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah varians dan kovarians dari data umur dan gaji merupakan data homogen. Pengujian homogenitas varians didapatkan melalui analisis dan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis :

$H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_i = 0$ (Matriks varians kovarians homogen)

$H_1 : \text{minimal ada satu } \Sigma_i \neq 0$ (Matriks varians kovarians heterogen)

Taraf signifikan : $\alpha = 5\%$

Daerah kritis : Tolak H_0 jika $F_{hit} > F_{(1-\alpha;df_1;df_2)}$ atau P-value $< \alpha$

Statistik uji :

Tabel 5

Uji Asumsi Pengujian Independensi		
F_{hit}	$F_{(1-0,05;6;25070,2)}$	P-value
2,022	2,098	0,001

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F_{hit} sebesar 2,022 dimana nilai tersebut diketahui lebih kecil dari nilai $F_{(1-0,05;6;25070,2)}$ sebesar 2,098 sehingga dapat diputuskan gagal tolak H_0 yang artinya matriks varians dan kovarians adalah homogen.

Pengujian MANOVA

Setelah dilakukan pengujian asumsi MANOVA, kemudian dilanjutkan pada pengujian MANOVA lalu uji perbandingan berganda menggunakan LSD yang diuraikan sebagai berikut.

1) Uji MANOVA

Berdasarkan hasil pengujian asumsi MANOVA dari pengaruh gelar pendidikan terakhir terhadap umur dan gaji didapatkan hasil pengujian normal multivariat, uji *bartlet*, dan uji homogenitas varians yaitu ketiganya memenuhi asumsi sehingga, statistik uji yang digunakan adalah *Wilks' Lambda*. Hipotesis yang digunakan pada pengujian MANOVA adalah sebagai berikut.

Hipotesis :

$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0$ (Gelar pendidikan terakhir tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap umur dan gaji)

$H_1 : \text{Minimal ada 1 } \tau_i \neq 0 ; i = 1, 2, \text{ dan } 3$ (Minimal terdapat satu gelar pendidikan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap umur dan gaji)

Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05 dan daerah penolakan yaitu tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{0,05(4;336)}$ atau P-Value $< 0,05$. Statistik uji dijelaskan pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6

Uji MANOVA

F_{hitung}	$F_{0,05(4;336)}$	P-Value
33,308	2,399	0,000

Berdasarkan Tabel 6 menjelaskan bahwa hasil pengujian MANOVA didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 33,308 dan nilai $F_{0,05(4;336)}$ sebesar 2,933 yaitu nilai F_{hitung} lebih besar dari $F_{0,05(4;336)}$ dan dapat diputuskan tolak H_0 dengan diperkuat nilai P-Value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya minimal terdapat satu gelar pendidikan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap umur dan gaji. Berdasarkan hasil tolak H_0 bahwa dapat dilanjutkan pengujian berganda (LSD).

2) Uji Perbandingan Berganda (LSD)

Uji perbandingan berganda LSD digunakan untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan perbedaan secara signifikan jika hipotesis nol ditolak. Uji perbandingan berganda menggunakan LSD pada data Y_1 (umur) dan Y_2 (gaji) adalah sebagai berikut dan diuraikan dengan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis:

$H_0 : \mu_i = \mu_j$ (Perlakuan ke-i sama dengan perlakuan ke-j)

$H_0 : \mu_i \neq \mu_j$ (Minimal ada satu perlakuan ke-i tidak sama dengan perlakuan ke-j)

Dengan $i = 1, 2, 3 ; j = 1, 2, 3$

Dengan taraf signifikan (α) sebesar 5% diperoleh daerah penolakan yaitu tolak H_0 jika $|\bar{y}_i - \bar{y}_j| > \text{LSD}$ atau $P\text{-Value} < 0,05$. Didapatkan nilai statistik uji yang ditunjukkan pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7
Uji Perbandingan Berganda Umur

Perlakuan (X_i)	Perlakuan (X_j)	$ \bar{y}_i - \bar{y}_j $	LSD	P-Value	Keputusan
<i>Bachelor's</i>	<i>Master's</i>	5,564	0,353	0,000	Tolak H_0
<i>Bachelor's</i>	<i>PhD</i>	10,126	0,633	0,000	Tolak H_0
<i>Master's</i>	<i>PhD</i>	4,562	0,684	0,012	Tolak H_0

Tabel 7 Menunjukkan bahwa hasil uji perbandingan berganda berdasarkan umur (Y_1) didapatkan bahwa *Bachelor's* dan *Master's* memiliki perbedaan rata-rata sebesar 5,564 yang lebih besar dari nilai *LSD* sebesar 0,353 dan diperkuat dengan *P-Value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05 sehingga diputuskan tolak H_0 yang artinya terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara gelar *Bachelor's* dan *Master's*. Sedangkan antara *Bachelor's* dan *PhD* memiliki perbedaan rata-rata sebesar 10,126 yang lebih besar dari nilai *LSD* sebesar 0,633 dan diperkuat dengan *P-Value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05 sehingga diputuskan tolak H_0 yang artinya terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara gelar *Bachelor's* dan *PhD*. Sedangkan antara *Master's* dan *PhD* memiliki perbedaan rata-rata sebesar 4,562 yang lebih besar dari nilai *LSD* sebesar 0,684 dan diperkuat dengan *P-Value* sebesar 0,012 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05 sehingga diputuskan tolak H_0 yang artinya terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara gelar *Master's* dan *PhD*.

Uji perbandingan berganda antara gelar pendidikan terakhir pada variabel gaji dapat diuraikan sebagai berikut.

Hipotesis:

$H_0 : \mu_i = \mu_j$ (Perlakuan ke-i sama dengan perlakuan ke-j)

$H_0 : \mu_i \neq \mu_j$ (Minimal ada satu perlakuan ke-i tidak sama dengan perlakuan ke-j)

Dengan $i = 1, 2, 3 ; j = 1, 2, 3$

Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05 diperoleh daerah penolakan yaitu tolak H_0 jika $|\bar{y}_i - \bar{y}_j| > \text{LSD}$ atau $P\text{-Value} < 0,05$. Didapatkan nilai statistik uji yang ditunjukkan pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8
Uji Perbandingan Berganda Umur

Perlakuan (X_i)	Perlakuan (X_j)	$ \bar{y}_i - \bar{y}_j $	LSD	P-Value	Keputusan
<i>Bachelor's</i>	<i>Master's</i>	51,170	26,182	0,000	Tolak H_0
<i>Bachelor's</i>	<i>PhD</i>	89,170	46,892	0,000	Tolak H_0
<i>Master's</i>	<i>PhD</i>	38,000	50,672	0,000	Tolak H_0

Tabel 8 Menunjukkan bahwa hasil uji perbandingan berganda berdasarkan gaji (Y_2) didapatkan bahwa *Bachelor's* dan *Master* memiliki perbedaan rata-rata sebesar 51,170 yang lebih besar dari nilai *LSD* sebesar 26,182 dan diperkuat dengan *P-Value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05 sehingga diputuskan tolak H_0 yang artinya terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara gelar *Bachelor's* dan *Master's*. Sedangkan antara *Bachelor's* dan *PhD* memiliki

perbedaan rata-rata sebesar 89,170 yang lebih besar dari nilai *LSD* sebesar 46,892 dan diperkuat dengan *P-Value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05 sehingga diputuskan tolak H_0 yang artinya terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara gelar *Bachelor's* dan *PhD*. Sedangkan antara *Master's* dan *PhD* memiliki perbedaan rata-rata sebesar 38,000 yang lebih kecil dari nilai *LSD* sebesar 50,672 dengan *P-Value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05 sehingga diputuskan gagal tolak H_0 yang artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara gelar *Master's* dan *PhD*.

Evaluasi Hasil Pengelompokan

Evaluasi hasil pengelompokan antara gelar pendidikan terakhir pada variabel umur secara visual dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut.

Gambar 5. Evaluasi Hasil Pengelompokan Gelar Pendidikan dan Umur

Gambar 5 menunjukkan bahwa evaluasi hasil pengelompokan secara visual menunjukkan adanya hubungan positif antara gelar pendidikan terakhir dan umur. Semakin tinggi gelar pendidikan terakhir, cenderung semakin tinggi umur rata-rata seseorang. Perbedaan umur rata-rata antara gelar *Bachelor's* dan *Master's*, serta antara *Master's* dan *PhD* terlihat cukup signifikan yang menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam usia rata-rata di antara ketiga gelar pendidikan tersebut.

Evaluasi hasil pengelompokan antara gelar pendidikan terakhir pada variabel gaji (Y_2) secara visual dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut.

Gambar 6 Evaluasi Hasil Pengelompokan Gelar Pendidikan dan Gaji

Berdasarkan Gambar di atas, menunjukkan bahwa evaluasi hasil pengelompokan secara visual menunjukkan adanya hubungan positif antara gelar pendidikan dan gaji. Rata-rata estimasi gaji meningkat seiring dengan meningkatnya gelar pendidikan. Dapat dilihat juga bahwa setiap perbedaan rata-rata gelar pendidikan memberikan peningkatan yang signifikan pada gaji yang diterima.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian kali ini pada data gelar pendidikan terakhir, umur, dan gaji dapat diambil kesimpulan yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Karakteristik data pada umur dan gaji pada setiap kategori memiliki keragaman data atau varians yang kecil dan pada variabel umur tidak memiliki nilai *outlier* sedangkan, pada variabel gaji memiliki nilai *outlier* pada kategori gelar *Bachelor's* dan *PhD*.

2. Pengujian asumsi anova pada uji normal multivariat, uji *bartlet*, dan uji homogenitas varians pada pengaruh gelar pendidikan terakhir terhadap umur dan gaji memenuhi ketiga asumsi.
3. Hasil pengujian MANOVA diputuskan tolak H_0 yang artinya minimal terdapat satu gelar pendidikan terakhir yang berpengaruh signifikan terhadap umur dan gaji. Hasil uji perbandingan berganda pada umur dan gaji menghasilkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara masing-masing kategori pada gelar pendidikan terakhir.
4. Evaluasi hasil pengelompokan pada gelar pendidikan dan umur terdapat perbedaan signifikan dalam usia rata-rata di antara ketiga gelar tersebut. Evaluasi hasil pengelompokan pada gelar pendidikan dan gaji setiap perbedaan rata-rata gelar pendidikan memberikan peningkatan yang signifikan pada gaji yang diterima.

SARAN

Saran yang dapat diberikan bagi pembaca adalah dapat menambah wawasan terkait uji asumsi MANOVA, uji MANOVA, dan uji perbandingan berganda serta, dapat membuktikan kepada pembaca bahwa gelar terakhir pendidikan berpengaruh terhadap umur dan gaji. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti adalah dapat menggunakan uji MANOVA untuk menyelesaikan atau membuktikan permasalahan yang serupa.

REFERENSI

- Arhami, M., & Nasir, M. (2020). *Data Mining - Algoritma dan Implementasi*. Penerbit Andi.
- Fadlun, M. (2020). *Rahasia Agar Panjang Umur dan Banyak Pahala*. Surabaya: Pustaka Media.
- Hariyati, N. (2017). Pengaruh Jenjang Pendidikan terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Desa Sebuduh Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 2-3.
- Haryono, E. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Iskandar. (2022). *Statistik Pendidikan*. Pekalongan: Nasya Expanding Management .
- Malik, A. (2018). *Pengantar Statistika Pendidikan*. Sleman: Deepublish.
- Musa, M. (2022). *Analisis Multivarriat Terapan untuk Penelitian Ekologi Kuantitatif*. Malang: UB Press.
- Narendra. (2020). Penentuan Mean, Median, dan Modus .
- Nur Cahyadi, A. D. (2024). *Analisis Data Penelitian*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Runger, M. &. (2018). *Applied Statistics and Probability for Engineers*. USA: Wiley.
- Somadinata, Y. (2019). *Ilmu Naik Gaji Tiga Kali Setahun*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sudaryono. (2021). *Statistik II : Statistik Inferensial Untuk Penelitian*. Yogyakarta: ANDDI.
- Sugiharti, L. (2021). *Statistik Multivariat Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sukesi, K. (2017). *Migrasi Perempuan, Remitansi dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan*. Malang: UB Press.
- Sutrisno, & Wulandari, D. (2018). Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) untuk Memperkaya Hasil Penelitian Pendidikan. *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 3-4.